

Proceedings

*of VIII. Aviation, Space and Defence Technologies (HASEM)
Symposium*

Editor:

Assoc. Prof. Dr. Çağrı Vakkas YILDIRIM

Preface	5
<i>Organizing Committee</i>	6
<i>Scientific Committee</i>	7
The Development of Unified Aviation Legislation in the Turkic States	9
Ti6Al4V Alaşımının SLM Yöntemiyle Üretilmesinde Üretim Parametrelerinin Porozite ve Yoğunluğa Etkisi	15
İnsansız Hava Araçlarının Sürü Sistemlerinde Kullanımı	31
Gaz Türbin Motorun Dijital İkiz ile Performans Analizi	35
Mekanik Alaşımlanmış Al2024 Kompozitlerde Takviye Malzemelerin Mikro Yapı Ve Mekanik Özellikler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi	47
Parachute Desing and Optimization	65
Roket Motorlarında Kullanılan Malzemeler	74
Managing Maintenance Costs with Artificial Intelligence and Data Analytics: The Impact of Digitalization and Human Factors in Airline Operations	83
Managing Maintenance Costs in Airline Businesses: Effects of Cost Reduction Strategies and Efficiency Tools	91
Yerli Bonding Jumper Üretimi	98
Savunma Sanayisinde Kullanılan Bakır Tellerin Kalay Kaplama Yöntemleri	111
Experimental Investigation of the Impact of Stearic Acid Additive on Combustion in A Diesel Engine	122
Evaluation of Engine Performance and Emissions in the Landing and Takeoff Cycle	127
Key Role in Aviation Safety: Importance and Contributions of Aircraft Maintenance Technicians	137
LQR/LQG Tabanlı Uçuş Kontrol Sistemlerinin Performans Analizi	145
Yatay Ve Dikey Eksenli Rüzgar Türbinlerinin Akış Analizlerinin İncelenmesi	156
Contribution of Air Cargo Transportation to Foreign Trade During and After the Pandemic: Dalaman Airport Example	169
Pandemi Dönemi ve Sonrasında Hava Kargo Taşımacılığının Dış Ticarete Katkısı: Dalaman Havalimanı Örneği	170
İtki Sistemlerinin Geleceği: Hibrit İtki Sistemleri	182
Kayseri İlinin Kayseri Erkilet Havalimanı Üzerine Etkisi	184
Süpersonik Uçuşlarda, Hava Alıklarından Gelen Sızma Sürüklemesinin Azaltımı İçin Optimizasyon Çalışmalarının Avantaj Ve Dezavantaj Bakımından Değerlendirmesi	185
Evaluation of Optimization Studies for Reducing Spillage Drag from Air Intakes in Supersonic Flights in Terms of Advantages and Disadvantages	186
Flame and Emission Characteristics of Hydrogen added Propane	187
Mikrogaz Türbinlerinde Kullanılabilen Alternatif Yakıtların İncelenmesi ve Sınıflandırılması	190
Havacılık Emisyonlarının Olumsuz Etkilerine Çözüm Odaklı Yaklaşımlar	192
Faz Değiştiren Malzemelerin Termal Enerji Depolama Malzemesi Olarak Kullanılması	195
Use of Phase Change Materials as Thermal Energy Storage Materials	196
Sıvı Yakıtlara Manyetik Alanın Etkisi	197

FDM Yöntemiyle Üretilen Polimer Yapılarda Malzeme İçeriğinin Sürtünme-Aşınma Davranışına Etkisi	198
The Impact of the February 6 Kahramanmaraş Centered Earthquake on Airport Performances in the Region	199
An Alternate View of The Aerospace Environment Using Radio Telescope	200
Optimizing Airport Infrastructure and Operations for Electric Aircraft Integration: A Sustainable Approach to Future Aviation	201
Dünya'nın Önde Gelen Havalimanlarının Performansları Üzerine Etkisi Olan Faktörler İle Turizm Faktörlerinin Havacılık Sektörüne Etkisi	203
Havacılıkta Hidrojen Yakıtlı Hava Araçları	204

Dear HASEM Community,

It is our pleasure to present this proceedings, which compiles the research works presented at the 8th Aerospace, Space, and Defense Technologies Symposium (HASEM 2024), held from November 14 to 15, 2024, at the Faculty of Aerospace Sciences at Erciyes University, Kayseri, Türkiye.

The HASEM symposium has served as a platform for experts from academia and industry to exchange insights and discuss developments in aerospace, space, and defense technologies. Over the years, HASEM has promoted the formation of various collaborative research initiatives. We believe the HASEM 2024 will continue this tradition, fostering collaboration and promoting new research and development ideas. We trust that this proceedings will contribute to this goal.

The papers included here reflect the diverse research presented during HASEM 2024. They are published as abstracts or full-text papers, depending on the authors' preferences, and represent the latest trends in aerospace, space, and defense technologies research and practice.

We hope this compilation will serve as a valuable resource for researchers and practitioners, and we look forward to future HASEM congresses.

On behalf of the HASEM Organizing Committee,
Assoc. Prof. Dr. Çağrı Vakkas Yıldırım
Chair of HASEM 2024

ORGANIZING COMMITTEE

- Prof. Dr. Nafiz Kahraman ~ Erciyes University
- Prof. Dr. İlke Türkmen ~ Erciyes University
- Prof. Dr. Bilge Albayrak Çeper ~ Erciyes University
- Prof. Dr. Rüştü Güntürkün ~ Selçuk University
- Doç. Dr. Veysel Erturun ~ Erciyes University
- Doç. Dr. Mehmet Konar ~ Erciyes University
- Doç. Dr. Tunahan Avcı ~ Erciyes University
- Doç. Dr. Çağrı Vakkas Yıldırım ~ Erciyes University
- Doç. Dr. Murat Aydın ~ Erciyes University
- Doç. Dr. Fatma Yıldırım Dalkıran ~ Erciyes University
- Dr. Öğr. Üyesi Murat Taştan ~ Erciyes University
- Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kerim Ağırman ~ Erciyes University
- Dr. Öğr. Üyesi Buğrahan Alabaş ~ Erciyes University
- Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Çelik ~ Erciyes University
- Dr. Öğr. Üyesi Melih Yıldız ~ Erciyes University
- Dr. Öğr. Üyesi Selim Tangöz ~ Erciyes University
- Dr. Öğr. Üyesi Sami Pekdemir ~ Erciyes University
- Dr. Tanyel Çakmak ~ TUSAŞ

o

SCIENTIFIC COMMITTEE

- o Prof. Dr. Nafiz Kahraman ~ Erciyes University
- o Prof. Dr. İlke Türkmen ~ Erciyes University
- o Prof. Dr. Murat Sarıkaya ~ Sinop University
- o Prof. Dr. Turgay Kıvak ~ Düzce University
- o Doç. Dr. Veysel Erturun ~ Erciyes University
- o Doç. Dr. Gökhan Tanrıverdi ~ Erzincan Binali Yıldırım University
- o Doç. Dr. Beyzanur Çayır Ervural ~ Necmettin Erbakan University
- o Doç. Dr. Mehmet Konar ~ Erciyes University
- o Doç. Dr. Tunahan Avcı ~ Erciyes University
- o Doç. Dr. Çağrı Vakkas Yıldırım ~ Erciyes University
- o Doç. Dr. Murat Aydın ~ Erciyes University
- o Doç. Dr. Fatma Yıldırım Dalkıran ~ Erciyes University
- o Doç. Dr. Harun Yılmaz ~ Erzincan Binali Yıldırım University
- o Doç. Dr. Şenol Şirin ~ Düzce University
- o Doç. Dr. Gültekin Uzun ~ Gazi University
- o Doç. Dr. Emre Kıyak ~ Eskişehir Teknik University
- o Dr. Öğr. Üyesi Murat Taştan ~ Erciyes University
- o Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kerim Ağırman ~ Erciyes University
- o Dr. Öğr. Üyesi Buğrahan Alabaş ~ Erciyes University
- o Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Çelik ~ Erciyes University
- o Dr. Öğr. Üyesi Melih Yıldız ~ Erciyes University
- o Dr. Öğr. Üyesi Selim Tangöz ~ Erciyes University
- o Dr. Öğr. Üyesi Sami Pekdemir ~ Erciyes University
- o Dr. Öğr. Üyesi Erkan Caner Özkat ~ Recep Tayyip Erdoğan University
- o Dr. Öğr. Üyesi Metin Uzun ~ İskenderun Teknik University

SECRETARY COMMITTEE

- Arş. Gör. Figen Köklü ~ Erciyes University
- Öğr. Gör. Alpertunga Ceylan ~ Erciyes University
- Arş. Gör. Tevfik Erkin ~ Erciyes University
- Arş. Gör. Didem Erşen ~ Erciyes University
- Arş. Gör. Fatih Demir ~ Erciyes University

Süpersonik Uçuşlarda, Hava Alıklarından Gelen Sızma Sürüklemesinin Azaltımı İçin Optimizasyon Çalışmalarının Avantaj Ve Dezavantaj Bakımından Değerlendirmesi

Makbule Esra SIRÇA¹

¹ Erciyes Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uzay Mühendisliği, Kayseri, TÜRKİYE.

¹<https://orcid.org/0009-0000-3580-7902>

¹makbuleesrasirca@gmail.com, +90 (553) 835-3121

Buğrahan ALABAŞ²

² Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak Mühendisliği, Kayseri, TÜRKİYE.

²<https://orcid.org/0000-0002-1040-1110>

²bugrahanalabas@erciyes.edu.tr, +90 506 589 10 75

Özet

Günümüzde savunma sanayiine yapılan yatırımlar ve teknolojik gelişmelerle beraber süpersonik uçuşlar ve buna bağlı tasarım ve analiz çalışmaları giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Süpersonik hızlarda uçan hava araçlarının tasarımında karşılaşılan temel sorunlardan biri, "sızma sürüklemesi (spillage drag)" olarak bilinen aerodinamik etkidir. Bu istenmeyen etki, hava alığının motora gerekenden fazla hava sağlaması sonucu ortaya çıkarak aerodinamik verimliliği olumsuz etkiler. Getirdiği ek sürükleme kuvveti, motor performansında düşümlere yol açar. İlgili literatürde, süpersonik şartlarda, hava alıkları için bilhassa sızma sürüklemesini azaltmaya yönelik optimizasyon çalışmaları yapılmadığı gözlemlenmektedir.

Hava alıkları, uçak motorlarına hava sağlama görevinde kritik bir rol oynar. Transonik ve süpersonik uçuşlarda motorun verimli çalışabilmesi için havayı uygun bir şekilde yavaşlatarak motora yönlendirir. Ancak bu süreçte sızma sürüklemesi, motorun ihtiyaç duyduğu kütle akış oranı altına düştüğünde önemli bir sorun haline gelebilir. Sızan hava, sürükleme kuvvetlerini artırarak motor performansının verimini düşürür.

Bu çalışmada, süpersonik koşullarda hava alıklarında sızma sürüklemesi etkilerinin hesaplamalı yöntemlerle incelenmesi ve referans alınan hava alığının optimizasyonu ile bu etkinin değişiminin gözlemlenmesi hedeflenmiştir.

Çalışmada, referans hava alığı geometrisi olarak NACA 1-89-100 kullanılmış ve geometrinin aerodinamik optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. NACA 1-89-100 hava alığı geometrisi için gerekli veriler, NASA'nın yayımladığı raporlardan elde edilmiştir. Sızma sürüklemesinin artış/azalış hesaplanmasında, yakalama alanı oranları (capture area ratio) analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan doğrulama yöntemi, 1998 yılında Denner ve çalışma arkadaşlarının çalışması temel alınarak gerçekleştirilmiş ve NASA deneysel verileri ile doğrulanmıştır.

Optimizasyon sürecinde, yakalama alan oranının değişimi için hava alığının uç kısmında daraltma işlemi yapılmış ve bu optimizasyonun sızma sürüklemesi etkisini nasıl değiştirdiği incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, sızma sürüklemesini minimize etme açısından çalışmanın avantajları ve dezavantajlarıyla değerlendirilmiştir.

Bu çalışma ile hava alıklarının performans optimizasyonu ve sürüklenme kuvvetlerinin minimize edilmesi amacıyla gelecekte yapılacak araştırmalara yol gösterici olması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Süpersonik Uçuş, Hava Alığı, Sızma Sürüklemesi, Optimizasyon

Evaluation Of Optimization Studies For Reducing Spillage Drag From Air Intakes In Supersonic Flights In Terms Of Advantages And Disadvantages

Abstract

With the investments in the defense industry and technological advancements today, supersonic flights and the related design and analysis studies are becoming increasingly important. One of the main challenges encountered in the design of aircraft flying at supersonic speeds is the aerodynamic effect known as "spillage drag." This undesired effect arises when the air intake provides more air than required by the engine, negatively impacting aerodynamic efficiency. The additional drag force it creates leads to a decrease in engine performance. In the relevant literature, it has been observed that optimization studies aimed specifically at reducing spillage drag for air intakes have not been conducted under supersonic conditions.

Air intakes play a critical role in supplying air to aircraft engines. During transonic and supersonic flights, they slow down the air properly and direct it to the engine to ensure efficient operation. However, in this process, spillage drag can become a significant issue when the required mass flow rate for the engine falls below the necessary level. The spilled air increases drag forces, thus reducing the efficiency of engine performance.

In this study, it is aimed to examine the effects of spillage drag in air intakes under supersonic conditions using computational methods and to observe the changes in this effect through the optimization of the reference air intake.

In the study, the NACA 1-89-100 was used as the reference air intake geometry, and its aerodynamic optimization was performed. The necessary data for the NACA 1-89-100 air intake geometry were obtained from NASA's published reports. In calculating the increase/decrease in spillage drag, the capture area ratios were analyzed. The validation method used in the study was based on the work of Denner and colleagues in 1998 and was validated with NASA's experimental data.

During the optimization process, a contraction was applied to the front section of the air intake to change the capture area ratio, and how this optimization affected the spillage drag was examined. The results obtained were evaluated in terms of the advantages and disadvantages of minimizing spillage drag.

With this study, it is aimed to guide future research on the performance optimization of air intakes and the minimization of drag forces.

Keywords: Supersonic flight, Air intake, Spillage drag, Optimization